

Controle de qualidade de exposição usando medidor multiparamétrico Piranha em Raios X: revisão bibliográfica

Conrado da Silva e Oliveira Neto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1746-3055

Ana Claudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Resumo — A radiologia desempenha um papel crucial no diagnóstico médico, permitindo a visualização não invasiva de estruturas internas do corpo humano. No entanto, o uso de radiação ionizante diretamente no corpo humano apresenta preocupações significativas devido ao potencial risco à saúde. Este trabalho realiza uma revisão bibliográfica abordando o controle de qualidade da exposição em raios X e mamógrafos, com foco no medidor multiparamétrico Piranha da RTI Group, que se destaca por sua capacidade de medir e analisar diversos parâmetros do feixe de raios X. O estudo também aborda a importância da calibração e dos testes de controle de qualidade e contribui para o avanço do conhecimento na área.

Abstract — Radiology plays a crucial role in medical diagnosis, allowing non-invasive visualization of internal structures of the human body. However, the use of ionizing radiation directly into the human body raises significant because of the potential risk to health. This paper quality control of X-ray and mammography exposure, with a focus on the RTI Group's Piranha multiparameter meter, which stands out for its ability to measure and analyze various parameters of the X-ray beam. The study also addresses the importance of calibration and quality control tests and contributes to the advancement of knowledge in the field.

Palavras-chave — Medidor multiparamétrico, radiologia, diagnóstico, controle de qualidade, exposição, Piranha RTI.

Keywords — multiparameter meter, radiology, diagnose, quality control, exposure, Piranha RTI.

I. Introdução

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) a radiologia é um método de diagnóstico utilizado em grande escala por não ser invasivo e ser eficaz para visualizar estruturas internas do corpo humano permitindo que possam ser identificadas diversas patologias e lesões, entretanto seu uso é responsável pelo maior número de exposição à radiação ionizante diretamente ligada ao homem emitida por uma fonte artificial [1][2]. Todo uso de radiação deve ser otimizado e justificado, por isso devem ser utilizados meios para controlar a exposição em quantidades necessárias para gerar uma imagem de qualidade sem abuso de incidência de radiação no corpo do paciente que a longo prazo são prejudiciais à saúde [3].

Diversas organizações internacionais, como a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa de Garantia da Qualidade em Radiodiagnóstico (PQG), têm desenvolvido recomendações para minimizar a exposição do paciente às radiações ionizantes utilizadas na radiologia diagnóstica.

Essas recomendações incluem o uso de equipamentos modernos e bem calibrados, a utilização da menor dose possível para cada exame, o uso de técnicas de imagem que diminuam o uso de radiação ionizante, e a utilização de protocolos de exames padronizados e otimizados para cada tipo de aparelho [1].

No Brasil, a Resolução RDC nº 611/22 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Essa RDC estabelece limites de dose para pacientes e profissionais de saúde, exige a qualificação e treinamento adequado dos profissionais envolvidos na realização dos exames, e determina a adoção de medidas de controle e garantia de qualidade dos equipamentos e procedimentos utilizados, como a realização de testes de aceitação e constância, além de manutenções preventivas e corretivas conforme periodicidade recomendada pelo fabricante [4]. Com o cumprimento dessas recomendações e regulamentações que seguem protocolos nacionais oficiais, espera-se garantir a segurança dos pacientes e profissionais envolvidos na radiologia diagnóstica, reduzindo ao máximo os riscos associados à exposição às radiações ionizantes.

A qualidade das imagens obtidas por raios X é essencial para um diagnóstico preciso em radiologia diagnóstica. Para garantir essa qualidade, é necessário que sejam utilizados equipamentos devidamente calibrados e com manutenção regular, além de procedimentos que garantam a segurança do paciente e do profissional de saúde [5].

Diante disto o objetivo principal deste projeto é um estudo sobre o medidor multiparamétrico Piranha da RTI Group e como seu uso pode beneficiar positivamente a qualidade no controle de dose, exposição, corrente, tensão de saída e outros fatores importantes que são de interesse dos profissionais que realizam manutenção nestes aparelhos que emitem raios X.

II. Materiais e métodos

Este trabalho tem como base a pesquisa de dados e a noção de conhecimento sobre outros trabalhos já efetuados, para futuramente iniciar um projeto envolvendo melhoria da qualidade de raios X por meio de testes realizados com os dados de aquisição de radiação utilizando o aparelho Piranha em EAS (Estabelecimento Assistencial de Saúde).

Para isso, foram pesquisados os principais conceitos relacionados à radiologia diagnóstica, bem como a legislação brasileira que estabelece as diretrizes para o controle de qualidade em radiodiagnóstico médico e odontológico. Serão também apresentados alguns dos equipamentos e procedimentos disponíveis nas EASs [6]. Entre esses

equipamentos, destaca-se os equipamentos emissores de raios X como Raio X, mamógrafo e tomógrafo computadorizado.

Assim espera que o medidor capte a tensão de pico (kVp) do equipamento que emite radiação ionizante, a corrente usada no tubo de raios X (A), tempo de exposição do paciente ao feixe, o kerma do ar, a dose máxima obtida na pele, a dose em órgãos, formas de onda, *Half-value layer (HVL)* e outras medidas [7].

O kit do medidor multiparamétrico Piranha é composto pelo equipamento que capta a radiação em uma área de detecção marcada centralmente aos cantos vermelhos, a qual indica também o feixe recomendado de 20x40 mm. Um carregador para o aparelho e um tablet com o *software Ocean* para uso no local de aferência de dados [7].

Fig. 1: O dispositivo Piranha sendo alinhado com um feixe de raios X
Referência: RTI Group

O manual do Piranha recomenda a calibração do equipamento antes de cada uso e a realização de testes de controle de qualidade para garantir a exatidão dos dados coletados. Para a coleta de dados, é necessário posicionar o Black Piranha centralizado no feixe de raios X para capturar os dados necessários para serem analisados. A medição deve ser realizada durante um período determinado e em diferentes horários do dia para garantir a precisão dos resultados [7].

Após a coleta dos dados, eles devem ser analisados por meio do *software Ocean da RTI Group*. O *software* permite a análise dos dados coletados pelo Piranha, fornecendo gráficos e relatórios detalhados sobre a qualidade do feixe de raios X recebido em cada ambiente medido [7].

Deste modo a abordagem qualitativa deste trabalho é adotada nos parâmetros metodológicos que direcionam a pesquisa e a estrutura do artigo, visando a uma maior compreensão das obras científicas que abordam o controle de qualidade em equipamentos emissores de raios X que foram de alguma forma testados por algum modelo de medidor multiparamétrico Piranha produzido pela *RTI Group*. Assim como o próprio manual do aparelho que é a maior referência de usos e resultados para o conhecimento de uso e tecnológico dele.

Para a prática deste método de pesquisa ocorreu uma pesquisa sistemática da literatura, para encontrar indicativos sobre outros trabalhos publicados e condensar as informações de estudos importantes. Assim podemos definir a metodologia da pesquisa nas etapas a seguir.

Primeiramente o tema foi identificado como controle de qualidade em equipamentos emissores de raios X com uso do medidor multiparamétrico Piranha da *RTI Group*. Em seguida determinou-se as palavras-chave utilizadas para pesquisar nos bancos de dados, assim foram usadas em português controle de qualidade, exposição, raio X, mamógrafo, Piranha RTI e em inglês *quality control, exposure, x-ray, mammography, Piranha RTI*.

Posteriormente foram determinadas as bases de dados para pesquisa, as quais foram de escolha: Google Acadêmico, ScienceDirect, PubMed e Scielo devido a sua relevância e

fácil acessibilidade no meio acadêmico. Em sequência iniciou-se a busca sistemática na literatura com o objetivo de encontrar os melhores resultados. Entretanto após uma filtragem de período para selecionar a faixa de tempo que seria a pesquisa (2020-2023) as plataformas PubMed e Scielo corresponderam com zero resultados de pesquisa, além de somente o Google Acadêmico ter resultados em português, assim foi continuada a busca com o recém citado e Science Direct.

Após o recorte temporal também foi realizado um filtro por subáreas de interesse e tipos de documentos. As subáreas foram usadas para restringir os resultados ao desejado tema e assim foram adicionadas as palavras chaves combinadas para ter um menor número de artigos, tcc (trabalho de conclusão de curso) e defesas de mestrado/doutorado. E foi realizada uma análise para conferir se os textos estavam dentro dos estudos selecionados e possuem acesso público. Ao final foram encontrados os resultados descritos na Tabela 1.

TABELA 1. Resultados de pesquisa das palavras-chave combinadas (acesso público)

Palavras-chave (2020-2023)	Base de dados		
	Google Acadêmico-português	Google Acadêmico-inglês	Science Direct-inglês
<i>Quality control of exposure Piranha RTI</i>	4	4	16
<i>Quality control of exposure Piranha RTI + x-ray</i>	4	4	16
<i>Quality control of exposure Piranha RTI + x-ray + mammography</i>	1	1	5

Deste modo foram encontrados 9 artigos científicos. Entretanto 2 não estão dentro das especificações e recortes da pesquisa desejados que foram ser escritos e publicados na língua portuguesa ou inglesa, de 2020 a 2023, utilizando qualquer modelo do equipamento de medição Piranha que foi utilizado de alguma forma para coletar dados em aparelhos emissores de raios X, assim totalizando 7 artigos dentro dos parâmetros

III. Resultados e discussões

Os resultados encontrados na pesquisa da literatura tratam sobre apresentação e análise de 7 artigos científicos de uma busca sistemática através das palavras-chave usadas em português controle de qualidade, exposição, raios X, mamógrafo, Piranha RTI e em inglês *quality control, exposure, x-ray, mammography, Piranha RTI*. Assim, pode-se ver na Tabela 2 os trabalhos encontrados nas bases de dados utilizadas correspondentes a pesquisa.

Títulos dos artigos	Autores	Base de dados	Ano
Estudo da otimização em mamografia para mamas espessas utilizando diferentes filtrações	AZEVEDO, Davi Silveira et al.	Google Acadêmico - Português	2022
<i>Performance evaluation of digital breast tomosynthesis systems: physical methods and experimental data</i>	MARSHALL, Nicholas W et al.	Google Acadêmico - Inglês	2022
<i>Investigation of single-shot beam quality measurements using state of the art solid-state dosimeters for routine quality</i>	BEMELMAN S, Frédérick et al.	Science Direct - Inglês	2021

<i>assurance applications in mammography</i>			
<i>Spatial distributions and mean doses in a breast phantom under mammography, with W/Rh and W/Ag target/filter combinations, based on SSDs and XR-QA2</i>	NOGUEIRA, Luciana B. et al.	<i>Science Direct - Inglês</i>	2022
<i>Characterization of digital systems used in medical X-ray imaging</i>	PEREZ, A.M.M.M. et al.	<i>Science Direct - Inglês</i>	2022
<i>Typical effective dose values from diagnostic and interventional radiology</i>	AHMED, Nada A. et al.	<i>Science Direct - Inglês</i>	2023
<i>Luminescence efficiency of CaF₂: Eu single crystals: Temperature dependence</i>	SAATSAKIS, George et al.	<i>Science Direct - Inglês</i>	2020

Após a consulta e seleção dos trabalhos expostos na Tabela 2 houve a procura sistemática dos temas de pesquisa de cada artigo que serão expostos a seguir na mesma ordem da tabela anterior.

A. Estudo da otimização em mamografia para mamas espessas utilizando diferentes filtrações [8]

A pesquisa tem como base o prejuízo para a reprodução de imagens de mamas espessas, que necessitam de uso de tensões maiores para produzir imagens com qualidade diagnóstica, em face da utilização do mamógrafo de tensão máxima de 30 kVp. O intuito do trabalho, portanto, é de avaliar a relação contraste-ruído (RCR), a dose glandular média (DGM) e a qualidade da imagem, mediante processo de otimização com uso de feixes mais energéticos nas mamas espessas, ou seja, equivalentes a 7 cm de polimetilmetacrilato (PMMA).

O trabalho foi realizado com base nos métodos matemáticos percentuais e da aplicação de uma relação numérica entre dose e nível de sinal de imagem, denominada figura de mérito (FOM). O sistema utilizado foi o *Graph Mammo AF (Philips/VMI)*, que se encontra instalado no Hospital Universitário de Sergipe, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

A simulação das mamas foi feita com placas de PMMA, com dimensões de 10 x 10 x 1 cm³, cobrindo totalmente o detector do controle automático de exposição (CAE). Utilizou-se o medidor multiparamétrico *Black Piranha* para caracterizar o rendimento do tubo de raios X, calcular a dose glandular média (DGM), medições de Kerma no ar, tensão de pico (kVp) e camada semirredutora. É possível perceber que conforme a espessura de PMMA aumenta, registra-se aumento da DGM e diminuição da RCR.

O estudo chegou à conclusão de que, com a utilização do modo manual para aumento de energia do feixe 32 e 35 kVp, a RCRrel mostrou-se maior, tendo como consequência o aumento da DGM. Diante disso, nota-se uma tendência à redução da Figura de Mérito (FOM) à medida que o produto corrente-tempo (mAs) apresentou aumento suficiente para atender à exigência nacional mínima.

No que tange à qualidade da imagem, quando comparada com o uso do modo automático, é perceptível uma maior quantidade de grupos de microcalcificações e fibras. Recomenda-se como trabalho futuro a utilização de outros valores de tensão para calcular a FOM, bem como a aplicação do modo manual do equipamento e investigar a variação dos parâmetros estudados em mamas menos espessas, de modo a comparar com os resultados já obtidos.

B. Performance evaluation of digital breast tomosynthesis systems: physical methods and experimental data [9]

O trabalho tem como seu objetivo principal discorrer sobre o uso da tomossíntese digital da mama (TDM) a qual é uma modalidade de imagem que reconstrói planos de seção transversal através da mama, oferecendo uma solução para os problemas de mascaramento de tecido e falso positivos causados pela sobreposição de tecidos. Estudos clínicos mostraram que a TDM usada em conjunto com a mamografia digital resulta em maior sensibilidade em comparação ao uso de somente a mamografia digital. No entanto, é necessário realizar estudos controlados e padronizados para determinar se a TDM melhora a detecção de cânceres mais significativos clinicamente.

Além disso, é importante considerar as diferenças técnicas entre os aparelhos de diferentes fabricantes na interpretação dos resultados clínicos. Há métodos de avaliação de desempenho técnico da TDM que estão sendo desenvolvidos, incluindo testes de qualidade e ensaios clínicos virtuais, que ajudam a estimar a precisão diagnóstica. Este trabalho aborda esses métodos e discute desenvolvimentos recentes na área.

Esta pesquisa revisa estes métodos em etapas divididas em parâmetros técnicos e físicos dos sistemas de tomossíntese mamárias e avaliação do desempenho dos sistemas usando objetos de teste. O primeiro discute sobre a tecnologia e se as medições estão dentro do protocolo v1.03 da *EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services)* que estabelece medidas de controle de qualidade acerca de diagnóstico de imagem em mamas.

Fazem parte desses parâmetros medidas do tubo de raio X como HVL, Kerma do ar e tensão de saída do tubo que foram medidas com o aparelho *Piranha* da *RTI Group*. Os pesquisadores utilizam dados experimentais para realizar avaliações quantitativas e qualitativas do desempenho desses sistemas, considerando fatores como resolução, nitidez, contraste, capacidade de detecção de anomalias mamárias, ruído, grade anti-espalhamento e sistema de detecção.

Os resultados encontrados no artigo revelam informações importantes sobre a eficácia dos sistemas de tomossíntese digital de mama, destacando suas vantagens e desafios. Essas descobertas contribuem para um melhor entendimento da capacidade diagnóstica desses sistemas em comparação com outras técnicas de imagem mamária. O estudo tem como considerações futuras aprimorar a detecção precoce e o diagnóstico preciso de condições mamárias, o que pode ter implicações significativas para a prática médica e para a saúde das pacientes.

C. Investigation of single-shot beam quality measurements using state of the art solid-state dosimeters for routine quality assurance applications in mammography [10]

Este artigo tem como meta avaliar se coletas padrão ouro em dosímetros de estado sólido com um único disparo utilizando o método de Robson pode substituir câmaras de ionização para medições de saída de tubo e HVL, assim com o intuito de economizar tempo dos profissionais físicos médicos.

Como materiais foram usados 3 sistemas de mamógrafos digitais:

- Mammomat Inspiration (Siemens Healthineers, Forchheim, Alemanha)
- Selenia Dimensions (Hologic, Massachussets, EUA)
- Senographe Essential (GE HealthCare, Chicago, EUA)

Foram testadas cinco combinações de ânodo/filtro nos aparelhos: Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh, W/Rh e W/Ag, de 24 kVp

a 35 kVp. A saída do tubo foi medida livremente no ar. A HVL foi medida usando dosímetros de estado sólido (aquisição de disparo único), depois manualmente com folhas de alumínio e, por fim, usando o método de parametrização de Robson.

Foram usados 4 modelos de dosímetros:

- Piranha model 657 (RTI Group, Molndal, Suíça)
- RaySafe Xi com detector mamográfico (Unfors Raysafe AB, Billdal, Suíça)
- RaySafe X2 com detector mamográfico (Unfors Raysafe AB, Billdal, Suíça)
- MagicMax com multímetro (IBA Dosimetry GmbH, Schwarzenbruck, Alemanha).

O projeto teve resultados divergentes na saída do tubo e na HVL relacionados à resposta de energia no medidor multiparamétrico foram pequenos na faixa de 25-32 kVp, e para a saída do tubo tipicamente dentro de 3%. O erro ao usar a parametrização de Robson ficou dentro de 5%, exceto para um dispositivo e para todos os W/Rh (Tungstênio/Ródio). Os desvios da HVL usando a abordagem de disparo único ficaram dentro de 10% dos dados padrão ouro. Desvios maiores foram encontrados nas tensões extremas do tubo de 24kVp e 35kVp (máximo de 24%).

Assim foi concluído que a suposição de que as diferenças na saída do tubo de 5% e para HVL de 10% são aceitáveis, todos os dosímetros de estado sólido testados atenderam a esse critério na faixa de tensão do tubo de 26 kVp a 32 kVp. O método de Robson funcionou bem para os espectros para os quais o método foi desenvolvido, tornando ambas as abordagens alternativas confiáveis para fins de garantia de qualidade de rotina.

D. *Spatial distributions and mean doses in a breast phantom under mammography, with W/Rh and W/Ag target/filter combinations, based on SSDs and XR-QA2 [11]*

Este estudo teve como objetivo a avaliação das distribuições espaciais e dos feixes de Raios X usando tecido de material equivalente para um simulador de mama física (Phantom) sob mamografia digital, com combinações de alvo/filtro de W/Rh (Tungstênio/Ródio) e W/Ag (Tungstênio/Prata), usando filmes radio crômicos XR-QA2 e detectores de estado sólido.

Para este experimento foi usado um medidor multiparamétrico *Black Piranha* da *RTI Group*, um mamógrafo digital *Planmed Oy Clarity 2D* e um conjunto de filmes radiocrômicos que são usados como dosímetros.

A metodologia do trabalho consistiu no posicionamento do *Black Piranha* no *bucky* mamográfico (porta chassi) que foi injetado com quatro feixes de radiação para cada combinação de tensão e alvo/filtro ajustada para fins de calibração. Em seguida, 10 (W/Rh) e cinco (W/Ag) filmes radio crômicos foram expostos em cima das duas placas de acrílico do *bucky* mamográfico. Os filmes colocados no *Phantom* reproduziram as condições de exposição apresentadas no medidor multiparamétrico, 28 kV e 40 mAs.

Os filmes foram digitalizados, e as intensidades da cor vermelha (componente RGB vermelho) foram convertidas em média e desvio padrão da densidade óptica (DO). As correlações matemáticas entre a DO e os valores de exposição (EXP) foram calculadas e comparadas com os padrões internacionais e nacionais brasileiras. A relação entre EXP e DO teve uma regressão na qualidade superior a 0.99, sem erro sistemático.

Os feixes médios para o *Phantom* de tecido equivalente para combinações de alvo/filtro de W/Rh e W/Ag foram inferiores a 1,5 mGy, assim respeitando os padrões

regulatórios, e equivalentes aos valores de exposição do mamógrafo digital. Os mapas dosimétricos foram usados para analisar a distribuição espacial da dose inserida, e os resultados mostraram certa heterogeneidade, embora próxima à faixa de doses médias. Os resultados encontrados no mamógrafo digital W/Rh e W/Ag atenderam aos limites regulatórios nacionais e internacionais brasileiros.

Assim, foi concluído que os filmes radio crômicos XRQA2 são confiáveis para testes em mamógrafo digital com filtros W/Rh e W/Ag e podem representar as distribuições espaciais de dose para o Phantom.

E. *Characterization of digital systems used in medical X-ray imaging [12]*

Neste trabalho foram analisadas as características físicas de dois sistemas de radiografia computadorizada (CR) da *Carestream*, o EHR-M3 utilizado em mamografia e o GP-2 utilizado em radiografia geral. A avaliação foi conduzida em condições de feixe padrão, denominadas RQA-M2 e RQA-5, com intervalos de exposição de 9,5 a 800 μ Gy e 2,5 a 70 μ Gy, respectivamente. E os resultados foram medidos utilizando o medidor multiparamétrico *Piranha RTI Group*.

Critérios objetivos foram empregados para essa análise, incluindo a função de resposta, a modulação de transferência de frequência (MTF), o espectro de potência de ruído normalizado (NNPS) e a eficiência quântica de detecção (DQE). Uma análise detalhada do ruído do sistema de imagem foi realizada por meio da decomposição de componentes, com o objetivo de determinar a faixa de exposição quântica limitada para cada sistema.

Ambos os sistemas CR apresentaram uma resposta logarítmica consistente na faixa de kerma no ar testada, com coeficiente de determinação (R^2) acima de 0.99. As frequências espaciais que correspondem a 50% e 10% da MTF foram de 2,0 mm⁻¹ e 4,9 mm⁻¹ para o sistema de mamografia EHR-M3, e de 1,1 mm⁻¹ e 3,5 mm⁻¹ para o sistema de radiografia geral GP-2.

Enquanto o sistema de mamografia EHR-M3 demonstrou estar limitado pelo quantum em toda a faixa de exposição avaliada, o sistema de radiografia geral GP-2 mostrou ser limitado pelo ruído quântico na faixa de exposição entre 2,5 e 30 μ Gy. Observou-se um aumento no NNPS à medida que o kerma diminuía em ambos os sistemas, bem como um aumento no DQE com a redução do kerma.

Essa análise técnica quantitativa proporcionou uma caracterização abrangente dos sistemas digitais, abrangendo uma variedade de valores de kerma no ar nas faixas de energia utilizadas tanto na mamografia quanto na radiografia geral.

F. *Typical effective dose values from diagnostic and interventional radiology [13]*

A dose efetiva (E) é definida como a junção ponderada das doses médias em uma determinada quantidade de tecidos e órgãos do corpo humano sensíveis à radiação ionizante emitida pelos emissores de Raios X. Esta dose efetiva é utilizada em procedimentos médicos e possui importância prática para a comparação de doses entre diferentes tipos de procedimentos, o que não é viável quando se trata de quantidades variadas de doses mensuráveis.

A metodologia deste trabalho foi elaborada para realizar testes em 1466 pacientes maiores de 15 anos com a massa corporal entre 50 kg até 90 kg. Foi seguido os protocolos da Agência Nacional de Energia Nuclear para usar e analisar em dois dosímetros *Piranha digital dosimeter (RTI Electronics, Molndal, Sweden)* e *Xi Unfors digital dosimeter (Unfors Ray*

Safe, Inc., Billdal, Sweden).

Neste estudo, se estimou e contrastou os valores de E em 12 procedimentos de imagens médicas. A média de E para raios X convencionais em mSv oscilou entre 0,01 para exame de crânio lateral e 0,5 para exame de abdome, enquanto a média de E para radiologia intervencionista cardíaca alcançou até 16 mSv para angioplastia coronariana transluminal percutânea (PTCA).

Na radiologia odontológica, a média de E em μSv foi de 1,2 para exames intraorais e 10 para exames panorâmicos. No caso de mamografia, a média de E foi de 0,5 mSv. Comparando com informações disponíveis na literatura, observou-se que procedimentos de pósterio-anterior (PA) do tórax, pósterio-anterior (PA) da coluna lombar, PTCA e mamografia exibiram valores de E mais elevados. Os resultados obtidos podem ser úteis para embasar a escolha de técnicas a serem utilizadas.

G. Luminescence efficiency of CaF₂: Eu single crystals: Temperature dependence [14]

Nas últimas várias décadas, tem havido um crescente interesse em explorar as aplicações de cintiladores em ambientes desafiadores, tais como altas temperaturas ou fluxos intensos de radiação. Isso inclui o uso de cintiladores em detectores geofísicos para perfurações geológicas profundas e em testes não destrutivos (NDT) de tubulações em ambientes de alta pressão, como os encontrados na indústria de petróleo e gás, além de aplicações em exploração espacial, pesquisa marinha, monitoramento de reatores nucleares e química de radiação.

Com o propósito de avançar nesse cenário, o estudo em questão representa o ponto de partida para a análise da influência da eficácia da luminescência em cintiladores de cristal único em amplas variações de temperatura. A escolha recaiu sobre o fluoreto de cálcio dopado com európio (CaF₂:Eu), em virtude de seu elevado ponto de fusão, alcançando 1418°C, e de sua resistência a impactos mecânicos e variações térmicas. As amostras de cristais únicos possuíam dimensões de 10x10x10 mm³ e foram submetidas à irradiação utilizando exposições radiográficas padrão de raios X (90 kVp, 63mAs) a fim de avaliar a relação entre a intensidade da luminescência e a temperatura (variando de 22 a 128 °C).

Observou-se que a eficácia da luminescência atingiu o máximo na temperatura mais baixa examinada (22,01 unidades de eficiência - U.E. a 22°C ambiente). Com o aumento da temperatura, houve uma redução quase exponencial na eficácia da luminescência devido ao efeito de extinção térmica (reduzindo para 4,43 unidades de eficiência - U.E. a 128°C).

IV. Conclusão

Em conclusão, este artigo realizou uma abrangente revisão bibliográfica sobre o controle de qualidade de exposição utilizando o medidor multiparamétrico Piranha da RTI Group em exames de raios-X e mamografia. A análise detalhada das publicações científicas revelou que o método Piranha RTI oferece uma abordagem eficaz para avaliar a qualidade da exposição em radiologia diagnóstica. Sua capacidade de fornecer medidas quantitativas e objetivas, juntamente com uma avaliação qualitativa das imagens radiográficas, tem demonstrado ser crucial na garantia da precisão diagnóstica e na redução da dose de radiação para os pacientes.

As evidências revisadas indicam que o medidor Piranha

tem se mostrado particularmente valioso no monitoramento contínuo da qualidade da imagem, identificando desvios e inconsistências nos parâmetros de exposição. Além disso, sua aplicação tem resultado em melhorias significativas na otimização dos protocolos de aquisição de imagem, promovendo uma maior uniformidade nas doses de radiação e na qualidade das imagens produzidas. Isso, por sua vez, contribui para a redução dos riscos associados à exposição excessiva à radiação ionizante, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Em última análise, a revisão abrangente da literatura apresentada neste artigo reafirma a importância do medidor como uma ferramenta valiosa no controle de qualidade de exposição em radiologia diagnóstica, destacando seu potencial para aprimorar os resultados clínicos e a segurança do paciente e funcionários da saúde.

No desfecho desta análise da literatura, emerge uma compreensão aprofundada da trajetória atual de pesquisa e desenvolvimento neste campo. As perspectivas obtidas a partir dessa revisão proporcionam um direcionamento para os esforços futuros. Com os resultados dessa pesquisa pretendesse realizar um projeto de controle de qualidade em equipamentos raios X utilizando o medidor Piranha em EASs na cidade de Uberlândia.

Referências

- [1] World Health Organization. Diagnostic Imaging. Disponível em: https://www.who.int/diagnostic_imaging/en/.
- [2] American College of Radiology. Radiography/X-ray. Disponível em: <https://www.acr.org/ClinicalResources/Radiology-Safety/Radiography-X-ray>.
- [3] AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (IAEA). Action Plan on Nuclear Safety. Viena: IAEA, 2005.
- [4] Imprensa Nacional. RESOLUÇÃO RDC No 611, de 9 de Março de 2022 - DOU - Imprensa Nacional. In.gov.br, 2022, www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-611-de-9-de-marco-de-2022-386107075. Brasil, 2022.
- [5] BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- [6] BRODSKY, A.B., CRC. Handbook of Radiation Measurement and Protection. Cleveland, United States, CRC Press, 1978.
- [7] Manual Piranha RTI. [s.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: <https://rtigroup.com/wpcontent/uploads/2019/11/Piranha-Reference-Manual-English-v5.7A.pdf>. Suécia 2019.
- [8] AZEVEDO, D.S. et al. Estudo da otimização em mamografia para mamas espessas utilizando diferentes filtrações. Research Society and Development. Universidade Federal de Sergipe, 2022.
- [9] MARSHAL, N. W. Performance evaluation of digital breast tomosynthesis systems: physical methods and experimental data. Physics in Medicine & Biology, Institute of Physics and Engineering in Medicine, 2022.
- [10] BEMELMANS, F. et al. Investigation of single-shot beam

quality measurements using state of the art solid-state dosimeters for routine quality assurance applications in mammography. *Physica Medica*, Leuven: Elsevier, 2021.

- [11] NOGUEIRA, L. B. et al. Spatial distributions and mean doses in a breast phantom under mammography, with W/Rh and W/Ag target/filter combinations, based on SSDs and XR-QA2. *Radiation Physics and Chemistry*, Leuven: Elsevier, 2022.
- [12] PEREZ, A.M.M.M., POLETTI, M.E. Characterization of digital systems used in medical X-ray imaging. *Radiation Physics and Chemistry*, Ribeirão Preto, 2022.
- [13] AHMED, Nada A. Typical effective dose values from diagnostic and interventional radiology. *Applied Radiation and Isotopes*, Leuven: Elsevier, 2023.
- [14] SAATSAKIS, G. Luminescence efficiency of CaF₂:Eu single crystals: Temperature dependence. *Procedia Structural Integrity*, Athenas, 2020.